

**GLOBAL SIFAT MENEJMENTI PARADIGMALARI: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 VA BOSHQA UNIVERSAL STANDARTLARNING
MOHIYATI**

**GLOBAL QUALITY MANAGEMENT PARADIGMS: THE ESSENCE OF
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 AND OTHER UNIVERSAL STANDARDS**

**ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ:
СУЩНОСТЬ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 И ДРУГИХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ**

¹Ro'ziboyeva Masturaxon, ²Alixonov Elmurod Jamoldinovich

Farg'ona davlat texnika universiteti,

¹II-bosqich magistrant,

²Metrologiya va standartlashtirish kafedrasida o'qituvchisi

Tel: +998945771796, e-mail: masturaroziyeva1@gmail.com

¹Ru'ziboyeva Masturaxon, ²Alikhonov Elmurod Jamoldinovich

Fergana State Technical University,

¹Second-year master's student,

²Senior lecturer, Department of Metrology and Standardization

Tel: +998945771796, e-mail: masturaroziyeva1@gmail.com

¹Ру'зибоева Мастураxon, ²Алихонов Эльмурод Джамолдинович

Ферганский государственный технический университет,

¹Студентка второго курса магистратуры,

²Старший преподаватель кафедры метрологии и стандартизации

Тел.: +998945771796, эл. почта: masturaroziyeva1@gmail.com

[10.5281/zenodo.18384615](https://doi.org/10.5281/zenodo.18384615)

Annotatsiya: Ushbu tezisda global sifat menejmenti paradigmalari hamda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 kabi universal xalqaro standartlarning mohiyati yoritilgan. Zamonaviy boshqaruvda sifat, ekologik barqarorlik va mehnat xavfsizligini integratsiyalangan tizim asosida ta'minlashning dolzarbligi tahlil qilingan. Standartlarning asosiy tamoyillari — jarayonlarga asoslangan yondashuv, risklarni boshqarish, manfaatdor tomonlar ehtiyojini inobatga olish va doimiy takomillashtirish masalalari chuqur ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu standartlarning korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishdagi o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *Global sifat menejmenti, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, sifat menejmenti tizimi, ekologik menejment tizimi, mehnat xavfsizligi,*

integratsiyalashgan boshqaruv tizimi, riskka asoslangan fikrlash, xalqaro standartlar, barqaror rivojlanish, raqobatbardoshlik.

Abstract: This thesis covers the global quality management paradigms and the essence of universal international standards such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. The relevance of ensuring quality, environmental sustainability and occupational safety in modern management based on an integrated system is analyzed. The main principles of the standards - a process-based approach, risk management, taking into account the needs of stakeholders and continuous improvement - are considered in depth. The role of these standards in increasing the competitiveness of enterprises, optimizing management processes and expanding opportunities for entering international markets is also substantiated.

Keywords: *Global quality management, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, quality management system, environmental management system, occupational safety, integrated management system, risk-based thinking, international standards, sustainable development, competitiveness.*

Аннотация: В данной диссертации рассматриваются глобальные парадигмы менеджмента качества и сущность универсальных международных стандартов, таких как ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Анализируется актуальность обеспечения качества, экологической устойчивости и безопасности труда в современном менеджменте, основанном на интегрированной системе. Подробно рассматриваются основные принципы стандартов – процессный подход, управление рисками, учет потребностей заинтересованных сторон и постоянное совершенствование. Также обосновывается роль этих стандартов в повышении конкурентоспособности предприятий, оптимизации процессов управления и расширении возможностей выхода на международные рынки.

Ключевые слова: *Глобальный менеджмент качества, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, система менеджмента качества, система экологического менеджмента, охрана труда, интегрированная система менеджмента, риск-ориентированное мышление, международные стандарты, устойчивое развитие, конкурентоспособность.*

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida ishlab chiqarish korxonalari faoliyati tobora murakkablashib bormoqda. Bozor talablari faqat mahsulotning funksional sifatini emas, balki uning barqarorligi, xavfsizligi, ekologik mosligi va ishlab chiqarish jarayonlarining shaffofligini ham o‘z ichiga olmoqda. Shu sababli zamonaviy boshqaruv amaliyotida sifat menejmenti alohida bir texnik vazifa sifatida emas,

balki korxonada faoliyatini to'liq qamrab oluvchi strategik tizim sifatida qaralmoqda. Aynan mana shu yondashuv global sifat menejmenti paradigmalari shakllanishiga olib keldi.

Global sifat menejmenti paradigmalari deganda korxonani boshqarishda jarayonlarga asoslangan yondashuv, risklarni oldindan aniqlash va boshqarish, manfaatdor tomonlar ehtiyojlarini hisobga olish hamda doimiy takomillashtirish tamoyillariga tayangan boshqaruv modeli tushuniladi. Ushbu paradigma doirasida ISO 9001, ISO 14001 va ISO 45001 kabi universal xalqaro standartlar muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ular alohida-alohida yo'nalishlarni tartibga solsa-da, mohiyatan yagona boshqaruv falsafasiga asoslanadi. ISO 9001 standarti sifat menejmenti tizimining tayanch elementi hisoblanadi. Ushbu standart korxonada sifatni faqat yakuniy mahsulot bilan bog'lashdan voz kechib, uni butun ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlari majmuasi sifatida ko'rib chiqishni taklif etadi. ISO 9001 ning asosiy afzalligi shundaki, u tashkilot faoliyatini funksional bo'linmalar emas, balki o'zaro bog'liq jarayonlar tizimi sifatida boshqarishni talab qiladi. Natijada har bir jarayonning kirish va chiqish parametrlari aniqlanadi, mas'uliyat chegaralari belgilanadi va sifat ko'rsatkichlari nazorat ostiga olinadi.

METODLAR

Standartning zamonaviy talqinida riskka asoslangan fikrlash alohida o'rin egallaydi. Bu yondashuv korxonaga muammolar yuzaga kelganidan keyin emas, balki ularning yuzaga kelish ehtimolini oldindan baholash va boshqarish imkonini beradi. Ayniqsa to'qimachilik sanoatida xomashyo sifati, texnologik rejimlar, kimyoviy moddalar va inson omili bilan bog'liq xavflar mavjud bo'lib, ularni tizimli boshqarish ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlaydi. ISO 14001 standarti esa korxonaning ekologik mas'uliyatini boshqarish masalalariga qaratilgan. Zamonaviy sanoatda atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish nafaqat ijtimoiy majburiyat, balki iqtisodiy zaruratga ham aylanmoqda. ISO 14001 ekologik jihatdan ahamiyatli jarayonlarni aniqlash, chiqindilarni boshqarish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavflarni kamaytirish bo'yicha tizimli yondashuvni shakllantiradi. Ushbu standartning joriy etilishi korxonalarga ekologik qonunchilik talablariga rioya qilish, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va xalqaro bozorlarda "yashil ishlab chiqaruvchi" sifatida tanilish imkonini beradi.

Mehnat xavfsizligi va xodimlar salomatligini muhofaza qilish masalalari ISO 45001 standarti orqali tartibga solinadi. Ushbu standart ishlab chiqarish jarayonlarida mavjud bo'lgan xavfli va zararli omillarni aniqlash, baholash va ularning oldini olishga qaratilgan. Xavfsiz mehnat sharoitining yaratilishi faqat ijtimoiy mas'uliyat emas, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshiruvchi muhim

omil hisoblanadi. Chunki xodimlar salomatligi va motivatsiyasi ishlab chiqarish barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur uch standartning umumiy jihati shundaki, ular boshqaruvni tizimli, hujjatlashtirilgan va uzluksiz takomillashtirishga yo'naltirilgan yondashuv asosida olib borishni talab qiladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, sifat, ekologiya va mehnat xavfsizligi masalalarini alohida-alohida boshqarish samarasiz bo'lib, ko'plab takrorlanishlar va resurs yo'qotishlariga olib keladi. Shu sababli ko'plab korxonalar integratsiyalashgan boshqaruv tizimini joriy etib, ISO 9001, ISO 14001 va ISO 45001 talablarini yagona tizim doirasida boshqarishga intilmoqda.

NATIJARLAR

Integratsiyalashgan boshqaruv tizimi korxonaga bir qator ustunliklar beradi. Jumladan, hujjatlashtirish tizimi soddalashadi, audit jarayonlari optimallashtiriladi, boshqaruv qarorlarining izchilligi ta'minlanadi hamda resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi. Eng muhimi, bunday yondashuv korxonani xalqaro bozorlarda ishonchli va barqaror hamkor sifatida namoyon etadi. Shuni ta'kidlash lozimki, xalqaro standartlarni joriy etish bir martalik tashkiliy tadbir emas, balki doimiy takomillashtirishga asoslangan boshqaruv madaniyatidir. Ushbu standartlar korxonani muntazam ravishda o'z faoliyatini tahlil qilishga, kamchiliklarni aniqlashga va ularni bartaraf etishga undaydi. Natijada korxonaga nafaqat bugungi bozor talablariga moslashadi, balki uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sifat menejmenti tizimi zamonaviy korxonaga boshqaruvida alohida texnik vosita emas, balki butun ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini qamrab oluvchi kompleks tizim sifatida shakllangan. Uning rivojlanish bosqichlari mahsulot sifatini faqat yakuniy nazorat qilishdan boshlab, jarayonlarga asoslangan, risklarni oldindan baholovchi va doimiy takomillashtirishga yo'naltirilgan boshqaruv modeligacha bo'lgan evolyutsion yo'lni bosib o'tganini ko'rsatadi. Bu jarayon sifat menejmentining korxonaga strategiyasi bilan bevosita bog'liqligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Global sifat menejmenti paradigmalari doirasida shakllangan ISO 9001, ISO 14001 va ISO 45001 kabi universal xalqaro standartlar korxonalar faoliyatini tizimli asosda boshqarish, jarayonlararo uzviylikni ta'minlash hamda manfaatdor tomonlar talablarini inobatga olish imkonini beradi. Ayniqsa, ISO 9001 standartining jarayonli yondashuvi va riskka asoslangan fikrlash tamoyillari ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu talablar korxonalardan muammolarni yuzaga kelganidan so'ng emas, balki ularning

oldini olishga qaratilgan boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlarning mavjudligi ularning real amaliyotda samarali ishlashini avtomatik tarzda ta'minlab bermaydi. Aksincha, sifat menejmenti tizimining samaradorligi uning korxonada ichki jarayonlariga qanchalik chuqur integratsiyalashgani, rahbariyatning ushbu tizimga bo'lgan munosabati hamda xodimlarning sifat madaniyatiga jalb etilish darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, sertifikatlashdan keyingi davrda tizimni qo'llab-quvvatlash va doimiy takomillashtirish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, to'qimachilik sanoati sharoitida mahsulot xavfsizligi va ekologik talablarning kuchayib borayotgani OEKO-TEX va COM4 kabi sohaga xos standartlarning ahamiyatini oshirmoqda. Ushbu standartlar mahsulot tarkibidagi zararli moddalarni cheklash, ekologik xavflarni kamaytirish va iste'molchi salomatligini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, ularni sifat menejmenti tizimi bilan uyg'unlashtirish korxonaning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday integratsiya ishlab chiqarish jarayonlarining shaffofligini ta'minlab, nazorat va monitoring mexanizmlarini yanada samarali qiladi. Xulosa qilib aytganda, sifat menejmenti tizimining zamonaviy rivojlanish bosqichi korxonalardan tizimli fikrlash, risklarni boshqarish va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan yondashuvni talab etadi. Xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan va real amaliyotda samarali ishlaydigan sifat menejmenti tizimi to'qimachilik korxonalarini uchun nafaqat mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash vositasi, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va eksport salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO 9001:2015 – Quality Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization, Geneva, 2015.
 2. ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems — Requirements with Guidance for Use. International Organization for Standardization, Geneva, 2015.
 3. ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization, Geneva, 2018.
- Кросби Ф. “Качество без слез”. – Москва: Экономика, 2010.